

УДК 635.21:631.52

Продуктивность картофеля в условиях неравномерного увлажнения 2023 года

А. А. Васильев, доктор сельскохозяйственных наук

А.В. Рутц, младший научный сотрудник

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, 620142, Россия, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, ул. Белинского, д.112-а, e-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. Представлена реакция новых сортов картофеля уральской селекции (Амулет, Сапфир, Арго, Шах и Багира) на однократный полив оросительной нормой 300 м³/га в критический по отношению к влаге период (19.07.2023) в условиях 2023 года.

Ключевые слова: картофель, сорт, полив, уровень питания.

Potato productivity under uneven moisture conditions in 2023

A. A. Vasiliev, doctor of agricultural sciences

A.V. Rutz, junior researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary. The response of new potato varieties of the Ural selection (Amulet, Sapphire, Argo, Shah and Bagira) to a single irrigation with an irrigation rate of 300 m³/ha in a critical period with respect to moisture (07.19.2023) under the conditions of 2023 is presented.

Keywords: potatoes, variety, watering, mineral nutrition level.

Введение. В условиях импортозамещения в задачи аграрной науки входит не только создание новых высокопродуктивных сортов культурных растений [1-3], но и обеспечение экономики высококачественным семенным материалом [4-5], сортовыми технологиями возделывания [6-9] и переработки конечной продукции [10-12].

В условиях глобального потепления климата, сопровождающегося повышением аридности территорий Уральского региона [13-15], важнейшим фактором регулирования урожайности картофеля, является полив [16-23].

Цель исследования – изучить сортовую реакцию картофеля на применение однократного полива в критический по отношению к влаге период в условиях лесостепной зоны Челябинской области.

Материалы и методы. Исследования проведены на опытном поле отдела картофелеводства в засушливых условиях 2023 года (ГТК = 1,47).

Схема опыта. Фактор А – полив: 1. Без полива (контроль); 2. Однократный полив в критический по отношению к влаге период (300 м³/га). Фактор В – сорт: 1. Арго; 2. Шах; 3. Багира; 4. Амулет; 5. Сапфир. Фактор С – уровень питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Минеральные удобрения в расчете на урожайность 40 т/га (N₉₈P₁₁₉K₁₀₇); 3. Минеральные удобрения в расчете на урожай 60 т/га (N₂₄₀P₂₅₂K₂₆₇).

Полевые опыты проведены с использованием классических методик [24-25]. Статистическую обработку данных проводили по Б.А. Доспехову [26].

Предшественник картофеля – чистый пар. Почва – выщелоченный чернозем, характеризующийся слабокислой реакцией солевой вытяжки, низким содержанием минерального азота (NO₃ + NH₄) и подвижного фосфора, высоким содержанием обменного калия.

Вегетационный период 2023 года характеризовался неравномерным увлажнением. Май и июль были засушливыми (ГТК соответственно – 0,24 и 0,23), в июне количество осадков и температурный режим были близки к норме (ГТК = 1,17), тогда как август оказался чрезмерно влажным (ГТК = 4,45) (таблица 1). Дефицит влаги, почвенная и воздушная засуха в июле (в критический по отношению к влаге период) оказала отрицательное влияние на рост, развитие и продуктивность растений картофеля, не смотря на то, что в целом за вегетацию ГТК оказался равен 1,47.

Таблица 1 – Метеорологические условия 2023 года

Показатели		Май	Июнь	Июль	Август	За вегетацию
Температура, °С	2023 г.	15,8	17,3	22,5	17,4	18,3
	норма	13,0	17,9	19,5	17,3	16,9
Сумма осадков, мм	2023 г.	11,4	63,3	16,3	240,7	331,7
	норма	45	63	82	59	249
ГТК	2023 г.	0,24	1,22	0,23	4,45	1,47
	норма	1,12	1,17	1,36	1,10	1,20

Результаты исследований. В 2023 году изучена сортовая реакция новых сортов картофеля уральской селекции на однократный полив нормой 300 м³/га (19.07.2023), проращивание семенного материала и уровень минерального питания. Влияние этого приема на урожайности клубней представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Влияние однократного полива (300 м³/га) на урожайность клубней картофеля в условиях 2023 года, т/га

Полив (А)	Уровень питания (С)	Сорт (В)				
		Арго	Шах	Багира	Амулет	Сапфир
Контроль (б/п)	Без удобрений	19,66	23,07	17,93	20,19	22,82
	N ₉₈ P ₁₁₉ K ₁₀₇	25,54	31,33	27,30	31,86	32,06
	N ₂₄₀ P ₂₅₂ K ₂₆₇	33,64	39,32	35,21	36,72	36,78
Полив, 300 м ³ /га	Без удобрений	18,99	22,97	22,66	21,85	23,46
	N ₉₈ P ₁₁₉ K ₁₀₇	26,14	31,22	30,66	31,72	31,15
	N ₂₄₀ P ₂₅₂ K ₂₆₇	33,93	38,70	36,34	38,05	36,91
НСР ₀₅ = 5,59; НСР ₀₅ (А) = 1,44; НСР ₀₅ (В) = 2,28; НСР ₀₅ (С) = 1,77						

Дисперсионный анализ трехфакторного опыта показал, что при посадке не пророщенным семенным материалом урожайность клубней в условиях 2023 года определялась главным образом применением минеральных удобрений (вклад фактора – 82,5 %). Генотип обуславливал 13,1 % вариации этого показателя, тогда как влияние полива было недостоверным (0,1 %).

Существенные прибавки урожая в результате полива картофеля (при НСР₀₅ для фактора А = 1,44) получены в трех вариантах опыта: у сорта Амулет на фоне естественного плодородия – 1,66 т/га, а также у сорта Багира – в вариантах без удобрений – 4,73 т/га и на фоне N₉₈P₁₁₉K₁₀₇ – 3,36 т/га. В остальных вариантах опыта (в 80 % случаев) проведение однократного полива в

критический по отношению к влаге период существенных прибавок урожая картофеля в условиях 2023 года не обеспечивало.

Низкая эффективность полива (с поливной нормой 30 мм) в 2023 году, по нашему мнению, связана с тем, что в первой декаде августа выпало 158 мм осадков, а всего за август 240 мм осадков (то есть четыре месячных нормы), что нивелировало положительное влияние полива. Влияние погодных условий на эффективность орошения картофеля отмечает и ряд других исследователей в различных регионах России [27-30].

Несколько другая картина складывалась при посадке пророщенного картофеля. В этом случае урожайность клубней достоверно зависела как от уровня минерального питания (вклад фактора – 75,3 %) и сорта (19,1 %), так и от проведения однократного полива (2,6 %). Существенные прибавки урожая от проведения однократного полива (300 м³/га) зафиксированы во всех вариантах выращивания раннего сорта картофеля Арго (в среднем на 3,17 т/га) и среднеспелого сорта Сапфир (на 1,77 т/га). У сортов Шах и Багира достоверное увеличение урожайности отмечены на фоне без удобрений (2,01 и 2,21 т/га) и на фоне внесения удобрений в дозе N₉₈P₁₁₉K₁₀₇, рассчитанной на урожай 40 т/га (1,72 и 2,37 т/га соответственно). У среднеспелого сорта Амулет достоверные прибавки урожая от полива отмечались в вариантах внесения минеральных удобрений – 2,18 и 4,54 т/га (таблица 3).

Таблица 3 – Влияние однократного полива (300 м³/га) на урожайность клубней картофеля при посадке пророщенным семенным материалом в условиях 2023 года, т/га

Полив (А)	Уровень питания (С)	Сорт (В)				
		Арго	Шах	Багира	Амулет	Сапфир
Контроль (б/п)	Без удобрений	17,36	23,52	22,20	21,79	23,98
	N ₉₈ P ₁₁₉ K ₁₀₇	23,37	34,31	31,56	32,99	33,64
	N ₂₄₀ P ₂₅₂ K ₂₆₇	30,41	45,14	41,54	37,93	38,75
Полив, 300 м ³ /га	Без удобрений	20,14	25,53	24,41	23,38	25,89
	N ₉₈ P ₁₁₉ K ₁₀₇	26,48	36,03	33,93	35,17	35,11
	N ₂₄₀ P ₂₅₂ K ₂₆₇	34,04	42,84	39,96	42,47	40,47
HCP ₀₅ = 5,59; HCP ₀₅ (А) = 1,44; HCP ₀₅ (В) = 2,28; HCP ₀₅ (С) = 1,77						

Математическая обработка экспериментальных данных опыта в целом показала, что урожайность картофеля в условиях 2023 года в значительной степени зависела от уровня минерального питания (вклад фактора – 75 %) и генотипом (16 %). Достоверное влияние на этот показатель оказывало проращивание семенного материал (сила влияния фактора – 4,6 %) и однократный полив в критический по отношению к влаге период (1,4 %).

Заключение. Однократный полив (19.07.2023) нормой 300 м³/га (30 мм), несмотря на обильное увлажнение августа (240 мм осадков) положительно влиял на урожайность клубней картофеля в вариантах использования на посадку пророщенного семенного материала. Достоверные прибавки урожая при этом зафиксированы во всех вариантах выращивания сортов картофеля Арго (в среднем на 3,17 т/га) и Сапфир (на 1,77 т/га). У сортов Шах и Багира существенный прирост урожайности от полива отмечен на фоне без удобрений (2,01 и 2,21 т/га) и на фоне N₉₈P₁₁₉K₁₀₇ (1,72 и 2,37 т/га соответственно). У сорта Амулет полив существенно увеличивал урожайность клубней на фоне внесения удобрений N₉₈P₁₁₉K₁₀₇ и N₂₄₀P₂₅₂K₂₆₇ – на 2,18 и 4,54 т/га соответственно. При посадке непророщенными клубнями достоверное увеличение урожайности от полива отмечалось у сорта Амулет на фоне естественного плодородия – 1,66 т/га, а также у сорта Багира – в вариантах без удобрений – 4,73 т/га и на фоне N₉₈P₁₁₉K₁₀₇ – 3,36 т/га.

Литература

1. **Бледных В.В., Свечников П.Г., Мухаматнуров М.М.** [и др.]. Проблемы импортозамещения в агропродовольственном секторе Российской Федерации. – Екатеринбург, 2016. – 330 с.
2. **Середин Т.М., Шумилина В.В., Марчева М.М., Романов В.С., Гончаров А.В.** Зимостойкость и биохимический состав коллекционного питомника лука слизуна // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. – 2022. – № 41 (46). – С. 56-59.
3. **Логинов Ю.П., Казак А.А., Якубышина Л.И.** Импортозамещение зерновых культур в Тюменской области // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2016. – № 7 (141). – С. 14-20.
4. **Карпухин М.Ю., Дунин В.А., Юсупов М.Л., Крупский И.Н., Юшкин Е.М.** Технология производства оригинального, элитного и

репродукционного семенного картофеля на Среднем Урале. Научно-практические рекомендации. – Екатеринбург, 2019. – 92 с.

5. **Чехалкова Л.К., Конова А.М., Гаврилова А.Ю.** Влияние агротехнических приемов на семенную продуктивность ранних сортов картофеля в конкретных почвенно-климатических условиях Смоленской области // Аграрный научный журнал. – 2022. – № 3. – С. 46-50. DOI: 10.28983/asj.y2022i3pp46-50

6. **Сысоев А.А.** Обзор зарубежных технологий возделывания картофеля // Конструирование, использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения. – 2020. – № 1 (19). – С. 12-20.

7. **Карпухин М.Ю.** Производство программируемых урожаев овощей и картофеля на Среднем Урале. – Екатеринбург, 2008. – 194 с.

8. **Марчева М.М., Середин Т.М., Баранова Е.В., Молчанова А.В., Жаркова С.В.** Влияние применения глауконитовых песков на элементы продуктивности лука репчатого в условиях нечерноземной зоны РФ // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2023. – № 8 (226). – С. 12-18. DOI: 10.53083/1996-4277-2023-226-8-12-18

9. **Троц Н.М., Боровкова Н.В., Соловьев А.А.** Влияние органоминеральной подкормки на урожайность и товарное качество картофеля // Инновационные достижения науки и техники АПК. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. – Кинель, 2022. – С. 9-13.

10. **Потороко И.Ю., Руськина А.А.** Моделирование процесса производства картофельных полуфабрикатов с применением эффектов ультразвукового воздействия // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. – 2016. – Т. 4. – № 2. – С. 45-55. DOI: 10.14529/food160206

11. **Potoroko I.Y., Ruskina A.A.** Modeling of potato convenience of exposure effects of ultrasound // Materials Science Forum. – 2016. – Т. 870. – С. 697-702. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.870.697

12. **Руськина А.А., Калинина И.В., Попова Н.В., Науменко Е.Е., Глаз Н.В., Уфимцева Л.В.** Влияние ультразвуковой модификации картофельного крахмала на его функционально-структурные свойства и дисперсный состав // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2020. – Т. 82. – № 3 (85). – С. 176-182. DOI: 10.20914/2310-1202-2020-3-176-182

13. **Глаз Н.В., Васильев А.А.** Изменение климата // Дальневосточный аграрный вестник. – 2018. – № 4 (48). – С. 32-39. – DOI: 10.24411/1999-6837-2018-14078.

14. **Васильев А.А., Нохрин Д.Ю., Глаз Н.В.** Изменение климатической нормы в условиях глобального потепления (на примере Уральского региона) // Проблемы агрохимии и экологии. – 2023. – № 2. – С. 48-55. DOI: 10.26178/AE.2023.67.88.008

15. **Васильев А.А., Нохрин Д.Ю., Глаз Н.В., Гасымов Ф.М.О., Путятин В.И.** Изменение климата на Урале. – Челябинск, 2023. – 86 с.

16. **Аканова Н.И., Троц Н.М., Можаренко М.Н., Боровкова Н.В.** Агроэкологическая эффективность фосфогипса в повышении продуктивности картофеля при орошении // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. – 2023. – № 2. – С. 10-17. DOI: 10.55170/19973225_2023_8_2_10

17. **Пшеченков К.А., Седова В.И., Шабанов А.Э., Мальцев С.В.** В засушливое лето полив картофеля хорошо окупается // Картофель и овощи. – 2008. – № 4. – С. 11.

18. **Гордеев О.В., Дубровина Т.В.** Влияние нижнего полива на урожайность мини-клубней картофеля в пленочных рулонах // АПК России. – 2018. – Т. 25. – № 4. – С. 512-516.

19. **Логинов Ю.П., Погадаев С.В., Плотников Д.В.** Урожайность сортов картофеля в зависимости от содержания основного запаса влаги в почве и применения полива в северной лесостепной зоне Тюменской области // Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. – 2016. – № 3 (34). – С. 80-86.

20. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Отзывчивость сортов картофеля на сбалансированные нормы внесения минеральных удобрений // Инновации и продовольственная безопасность. – 2023. – № 3 (41). – С. 91-100. DOI: 10.31677/2311-0651-2023-41-3-91-100

21. **Комиссаров А.В., Шафеева Э.И.** Влияние органических удобрений и орошения на формирование урожая картофеля сорта "Невский" в южной лесостепи Республики Башкортостан // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2017. – № 3 (43). – С. 17-23.

22. **Шафеева Э.И.** Влияние органических удобрений и орошения на урожайность и качество клубней картофеля на чернозёме выщелоченном в южной лесостепи Республики Башкортостан : диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Уфа, 2018. – 186 с.

23. **Shafeeva E.I., Komissarov A.V., Ishbulatov M.G., Mindibayev R.A., Lykasov O.N.** Applying poultry manure and irrigation in cultivating potatoes in the southern forest-steppe of the Bashkortostan Republic // Journal of Plant Nutrition. – 2022. – Vol. 45. – № 11. – P. 1746-1747. DOI: 10.1080/01904167.2021.2015383

24. Методика исследований по культуре картофеля. – Москва: НИИКХ, 1967. – 262 с.

25. **Жевова С.В., Федотова Л.С., Старовойтов В.И. [и др.]**. Методика проведения агротехнических опытов, учетов, наблюдений и анализов на картофеле. – Москва: ФГБНУ ВНИИКХ, 2019. – 120 с.

26. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.

27. **Кулыгин В.А.** Ресурсосберегающие приемы орошения и минерального питания при возделывании картофеля // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2015. № 1 (17). С. 13-25.

28. **Шабанов А.Э., Анисимов Б.В., Киселев А.И., Зебрин С.Н.** Новые перспективные сорта картофеля и их урожайность при создании оптимального агрофона с применением капельного полива // Аспирант. – 2016. – № 4-1 (20). – С. 43-46.

29. **Сатункин И.В.** Эффективность перспективных способов и техники полива картофеля при различных режимах орошения на Юном Урале // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2020. – № 2 (82). – С. 92-97.

30. **Васильев А.А., Глаз Н.В., Горбунов А.К.** Формирование планируемых урожаев картофеля в условиях Южного Урала в зависимости от приемов агротехники // 3i: Intellect, Idea, Innovation – интеллект, идея, инновация. 2023. № 2. С. 95-104. DOI: 10.52269/22266070_2023_2_95